

dCIDOB 79.

Sud-àfrica: coexistència fràgil de dos móns. Nigèria: un gegant en dificultats.

Expressions culturals nigerianes. Tot s'ensorra, tot es transforma en art.

Verónica Pereyra

EXPRESSIONS CULTURALS NIGERIANES

TOT S'ENSORRA, TOT ES TRANSFORMA EN ART

Verónica Pereyra especialista en Literatures de l'Àfrica Subsahariana

Nigèria, com també la resta de l'Àfrica Subsahariana, posseeix una quasi inesgotable riquesa d'expressions culturals que es caracteritzen fonamentalment per respondre a principis estètics, en moltes ocasions, allunyats de criteris artístics occidentals. En aquest sentit, sobresurt el fet que l'objecte artístic no pugui ésser considerat només des d'una perspectiva estètica formal, sinó també en relació amb una utilitat específica, així com amb les idees morals i religioses que expressa. Aquesta funcionalitat de l'art es reflecteix en el fet que en moltes llengües africanes una mateixa paraula significa "bell" i "bo". En moltes ocasions l'objecte artístic es manté inacabat: tenim l'exemple de la literatura oral, en la qual cada intèrpret transforma, afegeix o omet certs passatges o, com en el cas de l'escultura, el seu ús modifica i completa l'obra, que, en cas contrari, manca del valor final que adquireix amb la seva utilització. A aquest fet s'hi afegeix que a Nigèria, com a la resta del continent negre, existeix una forta tendència a combinar en una mateixa ocasió diferents expressions culturals; així, una narració de contes es veu acompanyada de música, danses i trets teatrals. Al mateix temps, es constata que l'art està inevitablement lligat a activitats diàries: es canta i balla en honor d'un notable, en assemblees públiques, bodes, funerals, festes de circumcisió, en la celebració del lliurament de les *egbe* (un sistema informal d'estalvi col·lectiu tradicional ioruba que pot tenir altres noms a cada regió del subcontinent) i fins i tot en el marc de les tasques agrícoles. Nigèria compta amb desenes d'ètnies que posseeixen trets culturals distintius que resulten d'una gran diversitat nacional i local. En l'actualitat, per citar un exemple, s'emeten programes de televisió i ràdio en 25 llengües diferents, tals com ioruba, ibo, igala, edo, haussa, fulani o ifik, que transmeten música i narracions tradicionals pròpies de cada un dels grups. Per altra banda, cada ètnia mostra també trets culturals diferenciats segons el grau d'influència de les cultures europea, nord-americana i/o àrab. En el cas dels ibos, l'extensa diàspora experimentada els ha sotmès a influències culturals extremament dissemblants. A més a més, si durant la colonització el Govern britànic va prohibir infinitat de manifestacions tradicionals, una vegada aconseguida la independència durant els anys seixanta, aquestes van ressorgir però amb formes adaptades a les noves circumstàncies de les comunitats. En tenim exemples com les societats ekpo i ekong de joves del sud-est i la societat ogoni a les àrees ioruba i edo del sud de Nigèria. Des del 1949, l'Institut Nigerià de Música, fundat a Onitsha aquell mateix any, s'ha anat especialitzant en diverses formes de música tradicional i, actualment, els instituts d'estudis africans de les universitats d'Ibadan i Ife, com també l'Escola de Belles Arts i l'Escola de Teatre de Zaria i Ibadan, són les principals institucions que promouen les arts tradicionals nigerianes, particularment la dansa i la poesia.

Música i dansa ▶ Nigèria comparteix, en música tradicional, els principis musicals bàsics de tot el subcontinent subsaharià: a) al marge de la notació occidental, la melodia, el ritme i l'estructura passen de músic en músic, tot i que cada un d'ells pot aportar la seva variació i interpretació; b) el ritme és l'element central, en un procés d'acceleració i superposició de línies rítmiques que poden sonar a desordre per a l'oïda no educada en aquest tipus de música; c) sobre un patró musical, s'improvisen variacions en una estructura cíclica. La música i la dansa són expressions culturals inseparables de la vida quotidiana nigeriana i cada ètnia posseeix les seves pròpies particularitats: cada

• Banda de música de l'ètnia ibo (foto: G. I. Jones Photographic Archive. Universitat de Cambridge. Museu d'Arqueologia i Antropologia)

comunitat utilitza diferents instruments tradicionals, diversos tipus de flautes, trompetes, xilòfons i nombroses varietats de tambors. Així mateix, cada poble balla de manera diferenciada i la dansa adquireix significats diferents. Per exemple, entre els ishans són característics els ballarins amb vestits colorits que es retorcen a l'aire; els tivs, en canvi, representen en l'ayo parelles de ballarins que treballen juntes, i la dansa femenina *aicaf* comporta la composició de cançons sobre esdeveniments de la vida diària. Tenim el cas molt interessant dels ubakales, pels quals la dansa és un mitjà per resoldre conflictes i fins i tot instituir canvis en la comunitat. Podem recordar també els ballarins d'*ekiti* entre els iorubes, els quals porten màscares tan pesades que només poden realitzar danses processionals. Pels hausses, la dansa es divideix entre la que es realitza en esdeveniments socials i la cerimonial dels ritus de possessió *bori*, en què s'usen gaites junt amb *kakaki* (llargues trompetes de metall), *dundun* (tambors amb forma de rellotge) i *tambura* (grans timbals dobles).

Respecte a la música contemporània, un dels seus pioners ha estat Hubert Ogunde, també reconegut com a iniciador de l'activitat teatral nigeriana moderna. Ogunde va incorporar instruments tradicionals a les seves obres dels anys quaranta. Per altra banda, moltes cançons tradicionals han estat readaptades per cantants populars, utilitzant instruments moderns; el resultat ha estat, no obstant això, tan diferent de les melodies tradicionals que s'han tornat difícils de reconèixer. Actualment, es combinen formes tradicionals amb música popular occidental, i aquesta síntesi ha exercit una influència notable en les creacions musicals d'altres països. S'han creat nous gèneres, com el *juju* (promogut per King Sunny Ade), que combina el so de diverses guitarres, veus i diàlegs de tambors, o l'afrojazz, elaborat per Fela Anikulapo Kuti, músic d'origen ioruba i líder de la nombrosa banda Egypt 80. La seva música es caracteritza per breus cançons i peces instrumentals prolongades, que sostenen, a la vegada, un discurs panafricanista altament polititzat que reivindica la llibertat i els drets del poble nigerià. De fet, Fela Kuti va crear el seu propi partit polític, el Moviment del Poble (MOP).

Literatura ▶ A grans trets, la producció literària nigeriana pot dividir-se entre l'expressió oral i l'escrita. La primera té els seus orígens en temps immemorials i posseeix diferents gèneres, com el panegíric, la poesia èpica, les narracions cosmogòniques o els mites i llegendes. Cal subratllar l'*oriki*, o el recitat d'elogi ioruba, la poesia èpica i el culte de possessió haussa (*bori*) i la poesia peul.

Amb referència a l'expressió escrita, els primers textos van aparèixer al país haussa, durant el segle XVII, en alfabet àrab; es tracta de poesia religiosa i didàctica que inclou cant, sàtira, panegíric i el culte de possessió ja mencionat. D'aquesta època destaca la figura d'Aminu Kano, poeta i novel·lista. Amb la colonització, l'alfabet llatí substitueix progressivament l'àrab, fet que permet una major aproximació als idiomes africans¹. De fet, les literatures escrites a la resta del país apareixen a mesura que els diversos idiomes es van estandarditzant. En aquest sentit, els missioners van ser un element clau en el desenvolupament de les literatures indígenes pel fet que van introduir la impremta i l'escolarització. Encara més, en la majoria dels casos, els primers textos en llengües locals van ser traduccions de la Bíblia.

De les literatures nigerianes escrites en llengües locals, la ioruba, que comença al segle XIX, té ja al segle XX la figura de D. O. Fagunwa, el qual escriu contes de fantasia i amb preocupació pedagògica, al mateix temps que es nodreix dels contes tradicionals iorubes. Més tard, Duro Ladipo adopta el discurs neotradicionalista que beu dels mites i drames històrics iorubes. Quant a la literatura escrita en ibo, val la pena mencionar el clàssic de Pita Nwana, *Omenuko* (*L'home que va parlar en moments de crisi*). Encara que sigui d'estandardització tardana, la literatura ibo també compta amb figures com Chinua Achebe, el qual promou la cultura ibo, entre d'altres, a través de l'edició de revistes, com *Uwa Ndi Ibo*, i escriu alguns dels seus poemes en aquest idioma.

Respecte a la literatura nigeriana en anglès, hem de dir que aquesta és una de les més riques i valorades del subcontinent. De gran creativitat, aquest patrimoni literari comença a fer-se conegut amb Amos Tutuola, que el 1952 publica *El bebedor de vino de palma* (1974), amb el qual "inventa" l'anglès nigerià, adaptant-lo a par-

EXPRESSIONS CULTURALS NIGERIANES

tir de la sintaxi i una mica de lèxic iorubes. Més tard, sorgeix una generació d'escriptors amb formació universitària que perfecciona el seu estil i la seva tècnica. De fet, el primer premi Nobel de literatura de l'Àfrica negra va recaure el 1986 en un representant d'aquesta generació: el ioruba Wole Soyinka. Aquest va néixer a Abeokuta i va estudiar a les universitats d'Ibadan, Leeds i Londres. En tornar a Nigèria es presenta la seva obra *La dansa dels boscos* amb motiu de la independència. Del 1960 al 1962 col·labora amb la revista *The Horn*, de gran importància per a les lletres nigerianes. El 1967 és empresonat per raons polítiques i reconegut pres de consciència per Amnistia Internacional. Exiliat des del 1994, Soyinka segueix amb la seva activitat literària i política i és una de les veus més conegudes de la intel·lectualitat africana en el món occidental.

L'expressió literària en anglès també té una extraordinària varietat: des de la lírica erudita de Chistopher Okigbo fins a l'anglès-pidgin de Cyprian Ekwensi, fidel a l'idioma de les masses urbanes, especialment dels suburbis de Lagos. Sobresurten també Chinua Achebe amb el clàssic *Todo se derrumba* (1958), que tracta del final de la societat rural africana i l'inici caòtic del nou Estat, o bé el militant ogoni Ken Saro Wiwa, el qual descriu a *Sozaboy* (1987) el conflicte de Biafra i la maduració d'un noi a través de la guerra. Una nova via literària és la que han constituït els escriptors de la recent diàspora al Regne Unit i als EUA, el representant més destacat de la qual és Ben Okri, guanyador el 1991 del premi Booker. A l'altre extrem, trobem la literatura d'Onitsha, de gran èxit entre les masses populars nigerianes. Es tracta d'una literatura de mercat que s'ha estès a altres països del subcontinent. Es barregen registres, s'introdueixen neologismes i aportacions de diferents argots mentre coexisteixen temes tan diferents com la política, els conflictes racials o els tumults de les independències, junt amb sexe i violència.

El teatre nigerià també posseeix dues vessants: l'oral i l'escrita. A les cerimònies tradicionals amb clars elements teatrals² van seguir, al segle XX, els primers teatres moderns nigerians, consistents en companyies liderades per tres autors iorubes: Hubert Ogunde, Kola Ogunmola i Duro Ladipo. Després d'un inici amb dramatitzacions de la Bíblia, Ogunde va realitzar l'*Ogunde concert party*, posant en escena comèdies domèstiques i sàtires polítiques amb danses acompanyades per cançons, tant a l'inici com al final. Cal destacar que l'accés de les dones a l'activitat teatral es deu a la iniciativa d'Ogunde³. Amb la independència es va produir una explosió de les arts urbanes, que van reafirmar formes africanes adaptades i van rebutjar les influències colonials. D'altra banda, els teatres ambulants (anomenats companyies d'òpera ioruba) es van multiplicar. Es va tornar a la mitologia i a la història ioruba amb dramaturgs com Duro Ladipo i Wole Soyinka. De Ladipo cal destacar que va crear una impressionant trilogia sobre la història del Regne d'Oyo, i de Soyinka que es caracteritza per combinar elements clàssics universals amb mites iorubes, reivindicant allò africà, malgrat que també es mostri crític amb els múltiples conflictes del seu poble. Per la seva banda, el teatre haussa és extremament popular i beu de la tradició narrativa tradicional. Se centra en els problemes socials, en particular els referents a la família, la poligàmia, i el conflicte de tradició enfront de modernitat, com en el cas del dramaturg Umaru Balarme Ahmed. Les obres són representades a les escoles o a la ràdio i la televisió, i tenen per objectiu descobrir o esculpir idees sobre la realitat, espiritual o humana, a través d'imatges animals o humanes.

Quant a les escriptores nigerianes, aquestes posseeixen un discurs molt innovador i radical. N'és un bon exemple la novel·lista ibo Adaora Ulasi, la qual inclou el *pidgin* a la seva obra, retratant la realitat nigeriana de manera tan crítica que provoca aspres debats en els cercles literaris; o Buchi Emecheta, que exigeix des de les seves novel·les la reformulació de les relacions home-dona, tant en les societats tradicionals com en la societat moderna. Aquesta autora desmitifica i enriqueix la imatge de la dona, superant en la seva perspectiva els escriptors masculins. De la mateixa manera, Flora Nwapa es refereix especialment a la situació de les dones, les seves relacions familiars i la influència dels valors tradicionals en la seva condició de gènere. Durant els anys setanta, Nwapa va fundar *Tana Press* i la *Flora Nwapa Company* com un mitjà més per tal de promoure la literatura nigeriana. Respecte a l'activitat teatral, les dones també es troben a l'avantguarda, amb figures com Zulu Sofola, compositora, dramaturga i directora de teatre. Els seus temes se centren en la condició femenina i la nova societat africana, mentre escriu tant comèdies socials com tragèdies històriques.

Escultura ▶ Malgrat que l'escultura nigeriana sigui coneguda principalment per les obres nok (figures de fang zoomòrfiques o bé éssers humans estilitzats, especialment caps amb ulls perforats el·líptics o triangulars), es constata també una abundant i variada producció escultòrica contemporània. Si bé les figures són realitzades segons els diferents estils regionals, existeixen principis comuns com els que se sintetitzen a continuació: els criteris escultòrics se centren en la lluminositat de la pell de l'escultura figurativa, la seva dignitat i placidesa junt amb la seva joventut, ja que aquesta última indica capacitat de procrear, de produir, i vigor. Es persegueix nitidesa en la forma, el detall, la complexitat de la composició, l'equilibri i la simetria, així com en el bon acabat de la peça. Els artistes es veuen obligats per les seves comunitats a crear objectes que retratin i reforcin valors i creences bàsiques, de manera que els artistes han de barrejar els seus dissenys creatius amb aquells dictats per les convencions socials i rituals (s'ha d'utilitzar, per exemple, un tipus específic de símbols, colors i formes).

En l'art ioruba, freqüentment es pinten les figures de blau indi i vermell, a les que s'afegeixen grans, cauris i vestits. Molts objectes de fusta són pintats una vegada i una altra, ja sigui pel propi escultor o pel propietari o la seva família. Alguns colors són els atribuïts a la divinitat a la que està dedicat l'objecte. Malgrat que l'objecte pugui ser sagrat, la seva funció és allò que determina el valor i significat pels iorubes que el posseeixen. Un dels objectius principals de les nombroses disciplines artístiques iorubes és honorar déus i ascendents. De fet, al panteó ioruba existeixen com a mínim 400 Orixàs o divinitats. Moltes d'elles són esperits ancestrals honorats en àrees relativament petites; altres són universals, com Olorun (déu suprem i creador de l'univers), Xangó (déu del tro i la riquesa), Ogun (déu del ferro i la guerra), Oxun (la "Venus" ioruba) o Ibeyi (déu dels bessons). Així com les cerimònies que inclouen màscares han donat com a

• Taburet Kalabari de l'ètnia ijaw (foto: G. I. Jones Photographic Archive. Universitat de Cambridge. Museu d'Arqueologia i Antropologia)

resultat una gran diversitat, hi ha també escultura en fusta, bronze i terra cuita (altres objectes d'art també poden ser realitzats amb terrissa, teixit o ferro forjat). L'estètica ioruba de les proporcions humanes prescriu que el cap sigui un terç de l'estatura del cos, ja que el cap està associat amb el destí de la persona. Es posa èmfasi en l'"aparència humana", més que en la fidelitat i el detall fotogràfic, i les figures mostren una postura estàtica i un gest formal.

Els ibos, en canvi, no posseeixen un estil pur, ja que aquest està influenciat per cada regió de la diàspora; per exemple, malgrat que gravin i utilitzin màscares, la seva funció variarà de poblat en poblat. Per la seva banda, els ijaws tenen com a ocupació artística central la producció i el tractament de teles, ja que la vestimenta és el reflex d'una jerarquia precisa en la comunitat. Així mateix, produeixen escultures en fusta i frisos commemoratius dels ascendents. Entre els ibibos, la societat ekpo determina les millors obres d'art amb les seves màscares i escultures de fusta de gran precisió de detall, que reflecteixen tant la bellesa com la lletor dels esperits malignes. El bateament de tambors i la música són també elements importants en les cerimònies ekpo. L'art idoma consisteix principalment en màscares de fusta utilitzades en funerals i per al control social, junt amb figures de fusta antropomòrfiques que són força grans.

Conclusions > Com s'ha intentat demostrar en aquesta comprimida síntesi sobre les expressions culturals nigerianes, l'art no existeix *per se* sinó que es troba estretament vinculat, entre altres àmbits, a la religió o la política. Cal subratllar la funcionalitat d'aquest art, no només des de la perspectiva de cohesió comunitària, sinó també com a exercici catàrtic individual (es poden posar com a exemple els casos del culte als ascendents o als fills bessons morts). Finalment, en l'art hi conflueixen allò passat, allò present i allò que està en potència, com també allò semblant i allò antagònic, el símbol i la idea, allò atroç i allò sublim, en el fidel reflex d'una cosmovisió típicament negroafricana integral i integradora, extremadament allunyada de l'estètica binària d'un art globalitzat. ■

Notes >

- 1 En tot cas, ha sigut necessari afegir nombrosos símbols per tal de reproduir la complexitat d'alguns sons d'aquestes llengües, la condició tonal de les quals és extremament difícil de reflectir en el registre escrit.
- 2 Un espai escènic, un ordre cronològic i coreogràfic estricte (malgrat que pugui semblar un caos a primera vista), un vestuari específic i un públic clarament diferenciat dels actors.
- 3 Com a nota anecdòtica: Ogunde va haver de casar-se amb totes les actrius del seu grup per tal d'obtenir les autoritzacions governamentals necessàries.

Referències bibliogràfiques >

- Achebe, Ch. (1986) *Todo se derrumba*. Madrid: Alfaguara.
- Agu, D. C. C. (1999) *Form and analysis of African music*. Enugu: New Generation Books.
- Echekwube, A. O. (1999) *African philosophy and cultural transformation in Nigeria*. Lagos: Spero Books Ltd.
- Ekwensí, C. (1989) *Jagua Nana*. Barcelona: Martínez Roca.
- Nwapa, F. (1966) *Efuru*. Londres: Heinemann.
- Oluwole, S. B. (1997) *Philosophy and oral tradition*. Lagos: African Research Konsultancy.
- Pereyra, V. y L. M. Mora (1998) *De las sombras a la Luz. Literaturas africanas*. Madrid: Mundo Negro.
- Pereyra, V. y L. M. Mora (1999) "Las literaturas del arco iris. Antología", *África más cerca*, Madrid: CEAR/Debate, pp. 16-55.
- Schipper, M. (1982) *Theatre and society in Africa*. Johannesburg: Ravan Press.
- Sofola, Z. (1972) *Wedlock of Gods*. Londres: Evans.
- Soyinka, W. (1987) *Los intérpretes*. Madrid: Plaza y Janés.
- Traoré, B. (1972) *Le Théâtre négro-africain et ses fonctions sociales*. Ibadan: Ibadan University Press.
- Tutuola, A. (1974) *El bebedor de vino de palma*. Madrid: Júcar.
- Udenta, U. O. (1996) *Art, ideology and social commitment in African poetry: a discourse*. Enugu: Fourth Dimension.
- Ulasí, A. (1970) *Many thin' you no understand*. Londres: Michael Joseph.